

Криштанович М.Ф.

д. держ. упр., доцент,

Національний університет «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0003-1750-6385>

Яремчук С.В.

к. і. н., доцент,

Національний університет «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0003-1193-3503>

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Анотація. На сьогоднішній день існує необхідність розробки науково обґрунтованих механізмів державного управління щодо забезпечення економічної безпеки, спрямованої на захист інтересів держави. Сьогодні є всі підстави стверджувати, що накопичений потенціал загроз внутрішнього й зовнішнього характеру досяг такого рівня, за якого без розробки та впровадження цілеспрямованої системної політики захисту національних економічних інтересів на порядку денному може постати питання про існування України як цілісної, суверенної держави. Тому необхідно розкрити роль механізмів державного управління щодо забезпечення економічної безпеки держави. Проведено науковий сучасний аналіз трансформації механізмів державного управління економічної безпеці як складової національної безпеки держави. Проаналізовано напрями і задачі механізмів державного управління щодо економічної безпеки держави.

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, безпека, державне управління, механізми державного управління, суспільство, Україна.

Annotation. In the substantive aspect, the national security of the state in the modern sense is multifaceted, which includes security in the economic, social, political, informational, educational demographic and other spheres. This is a category that covers almost all areas of human life, each of which is characterized by its own threats, and, accordingly, systems that provide protection from them. The main element of the national security of the state is economic security, since the realization of the national interests of Ukraine is possible only on the basis of sustainable economic development. To date, there is a need to develop scientifically sound mechanisms of state administration to ensure economic security, aimed at protecting the interests of the state. Today, there are every reason to assert that the accumulated potential of internal and external threats has reached a level where, without the development and implementation of a purposeful systemic policy of protection of national economic interests, the question of the existence of Ukraine as a holistic, sovereign state may appear on the agenda. Therefore, it is necessary to reveal the role of public administration mechanisms in ensuring the economic security of the state. A modern scientific analysis of the transformation of mechanisms of economic security as a component of national security of the state is carried out. The directions and tasks of the mechanisms of state administration concerning the economic security of the state are analyzed.

Keywords: national security, economic security, security, state administration, mechanisms of public administration, society, Ukraine.

Вступ

У змістовному аспекті національна безпека держави в сучасному розумінні є багатоплановою, що включає безпеку в економічній, соціальній, політичній, інформаційній, освітній демографічній та інших сферах. Це категорія, що охоплює практично усі сфери життєдіяльності людини, для кожної з яких характерні свої загрози, а відповідно і системи, що забезпечують захист від них. Основним елементом національної безпеки держави є економічна безпека, оскільки реалізація національних інтересів України можлива тільки на основі стійкого розвитку економіки.

Питання економічної безпеки активно досліджується науковцями різних напрямків діяльності. Значний внесок у розвиток науки державного управління щодо забезпечення економічної безпеки держави є у працях відомих українських та зарубіжних учених, зокрема: В.Ю. Богдановича, О.С. Власюка, Г.П. Ситника, В.А. Липкана, В.А. Предборського, В.М. Геєця, В.А. Ілляшенко, В.І. Мунтіяна, О.С. Поважного, В.Т. Шлемка та ін..

Водночас слід признати, що у наукових роботах недостатньо досліджено комплексний механізм державного управління та особливості його модернізації щодо забезпечення економічної безпеки та національної безпеки держави в цілому і він ще не отримав відповідного висвітлення в науковій літературі, зокрема у фахових працях з державного управління.

Формулювання цілей статті. Розглянути комплексний механізм державного управління щодо забезпечення економічної безпеки країни, розкрити основні функції та напрямки удосконалення державного управління в даній галузі.

Результати дослідження

На даний час у нашій державі, склалась не проста ситуація. Це анексія Криму Росією та війна на Сході країни за допомогою військ та найманців Російської Федерації. Щоб забезпечити належну безпеку суспільству, державі, нам необхідно розробити та удосконалити комплексний механізм державного управління, за допомогою якого можна було б забезпечити належну економічну безпеку держави.

Безпека як система корінних, типових властивостей будь-якої країни втілює в собі усі сфери різних галузей життєдіяльності й розвитку людини, суспільства, держави. В цілому, безпеку можна визначити як якісну характеристику держави, здатність держави до існування і розвитку та її захищеність від внутрішніх та зовнішніх загроз. Місце, роль та пріоритет кожного елементів безпеки визначаються обставинами, які реально складаються на певний період часу всередині й зовні держави. Зі зміною ситуації життєво важливого значення об'єктивно можуть набувати різні її властивості.

Національна безпека держави – це системна категорія права, політичної економії та політології, тісно пов'язана з категоріями територіальної єдності й недоторканності, агресії та примусу, економічної незалежності та економічного суверенітету тощо.

Економічна безпека держави – це стан рівноваги і соціально-орієнтованого розвитку національної економічної системи, що досягається за допомогою механізмів державного управління та реалізацією сукупності форм та методів економічної політики.

Економічна безпека є провідною складовою національної безпеки. Вона відображає причинно-наслідковий зв'язок між економічною могутністю країни, її воєнно-економічним потенціалом та національною безпекою.

З точки зору національної економіки, економічна безпека описує такий її стан, за якого забезпечується захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави. Під життєво важливими інтересами в даному контексті розуміють сукупність потреб, які забезпечують існування і прогресивний розвиток особистості, суспільства, держави.

В основу науки про економічну безпеку національної економіки покладена теорія потенційних конфліктів, що набули останнім часом загального поширення.

Державне управління в галузі забезпечення економічної безпеки держави здійснюється через систему безпеки, яку утворюють органи законодавчої, виконавчої і судової гілки влади, а також громадські та інші організації і об'єднання, посадові особи, які беруть участь у забезпеченні безпеки згідно з чинним законодавством, що регламентує відносини в сфері безпеки.

Управління економічною безпекою передбачає визначення мети і завдань системи забезпечення національної економічної безпеки, напрямів їх вирішення, а також форм і способів застосування відповідних сил і засобів, можливість їх перегрупування, створення необхідних резервів для нейтралізації та локалізації можливих загроз.

Економічна безпека держави є складною і багатоплановою структурою. Будучи частиною системи національної безпеки, вона водночас складає основу для формування всіх елементів, що входять до її структури: військового, технологічного, продовольчого, екологічного тощо. Досвід показує, що надійна, ефективна система забезпечення економічної безпеки може служити гарантом суверенітету і незалежності країни, її стабільного і стійкого соціально-економічного розвитку.

Механізм державного управління – це система, що призначена для практичного здійснення державного управління та досягнення поставлених цілей, яка має певну структуру, методи, важелі та інструменти впливу в діяльності держави з відповідним економічним, правовим, організаційним та інформаційним забезпеченням.

Для якісного та ефективного забезпечення економічної безпеки держави необхідно запровадити комплексний механізм державного управління, який складається із таких видів механізмів, як економічного, правового, організаційного та політичного [1].

Розглянемо зазначені механізми державного управління економічної безпеки з позицій структурно-функціонального підходу.

До суб'єктів які відповідають за забезпечення економічної безпеки держави входять Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства, зокрема Міністерство фінансів України, Міністерство промислової політики України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Національний банк України, державні комітети, місцеві державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування та посадові особи, що наділені державно-владними повноваженнями в питаннях щодо забезпечення економічної безпеки.

З огляду на вище наведене головною метою суб'єктів державного управління, котрі наділені згідно закону «Про основи національної безпеки» певними функціями та повноваженнями і відповідають за національну безпеку держави, повинні своєчасно прогнозувати, виявляти, запобігати та нейтралізувати загрози національним інтересам в економічній сфері та безпеці держави в цілому.

Основними функціями та завданнями організаційного механізму державного управління суб'єктів, що забезпечують економічну безпеку держави є: планування, визначення національних економічних інтересів, цілей та напрямів удосконалення ефективної системи державного управління у сфері економічної безпеки, прогнозування розвитку об'єктів, інструментів і методів впливу на їхній майбутній стан в контексті реалізації національних економічних інтересів; в організації забезпечення належної взаємодії в системі кадрового, фінансового, наукового та інших видів діяльності системи; в координації та ідентифікації оцінювання загроз реалізації національних економічних інтересів та оцінювання ефективності управлінських рішень з метою подальшого коригування у разі необхідності; здійснення стратегічного та оперативного контролю за виконанням визначених завдань держави по забезпеченню економічної безпеки [2].

Економічний механізм державного управління у сфері економічної безпеки держави забезпечує виконання основної функції, а саме стабільне економічне зростання та розвиток держави; досягнення повної, ефективної та продуктивної зайнятості населення; прозорий та справедливий перерозподіл доходів суспільства і зменшення соціальної напруженості; досягнення й послідовне підвищення економічної ефективності в державі; збалансування зовнішньоторговельних відносин держави, забезпечення стабільності цін і грошей, подальший інституційний розвиток держави. Чітке виконання вище наведеного має пряме відношення до забезпечення економічної безпеки та національної безпеки держави в цілому.

Правовий механізм державного управління щодо забезпечення економічної безпеки держави відіграє важливу роль у захисті національних інтересів у сфері економіки, реалізації централізованого управління економікою, функціонуванні держави, соціально-економічному розвитку країни та зростанні добробуту. Його основними функціями та завданнями є: це закони і постанови Верховної ради України, укази Президента, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази міністерств і відомств, методичні рекомендації та інструкції щодо забезпечення економічної безпеки держави.

Політичний механізм державного управління забезпечує реалізацію державної політики в країні по забезпеченню економічної безпеки. Основні функції політичного механізму, це сукупність певних управлінських процедур суб'єктами держави, вплив на суспільну свідомість та громадську думку громадян; він об'єднує суспільство навколо політичних партій, де єдиною метою є дотримання основних принципів, які формують характер, відповідальність, легітимність, законність, гласність, відкритість, науковість, тощо [3].

Висновки

Таким чином, розглянувши ефективність механізмів державного управління щодо забезпечення економічної безпеки держави, доходимо до висновку, що вирішення даної проблеми можливе лише при ефективному застосуванні комплексного механізму державного управління, який дасть можливість забезпечити безпеку економічних інтересів держави.

Комплексний механізм державного управління у сфері забезпечення національної економіки держави передбачає визначення мети, завдань і напрямів їх вирішення та дасть можливість координувати процеси формування та реалізації відповідної державної політики щодо забезпечення економічної безпеки держави.

Список використаних джерел

1. Сидорчук О. Г. *Класифікація механізмів державного управління / Демократичне врядування // Львів ЛРІДУ, Вип.-1 науковий вісник – 2008.*
2. Ситник Г. П. *Державне управління національною безпекою України: монографія / Г. П. Ситник. – К. Вид-во НАДУ, 2004. – 408 с.*
3. Корнев М. О. *О политических механизмах регулирования общественной жизни/М.О.Корнев.– Режимдоступу: <http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/st/2005/kornevs.pdf>*